

Научная статья
УДК 81.42
DOI: 10.5281/zenodo.12550069

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ «Я-КОНЦЕПЦИИ» ПОСРЕДСТВОМ НИКНЕЙМА

© 2024 *О.В. Кисель¹, К.С. Бутов²*

¹⁻²*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»*

¹*ORCID 0000-0001-8503-9948*

²*ORCID 0009-0009-2205-7773*

Современная антропонимическая система претерпевает изменения, связанные с реалиями XXI века. Интернет является неисчерпаемым источником новой категории онимов – никнеймов. В статье никнейм определен как форма идентификации пользователей в виртуальном пространстве. В исследовании применялись такие методы как: систематизация материала, семантический и компонентный анализ. Материалом исследования послужили около 200 Интернет-имен. Актуальность данного исследования заключается в том, что никнейм довольно новая ономастическая единица, которая является средством самопрезентации в виртуальном обществе. Цель исследования определить, как составляющие «Я-концепции» выражаются в процессе идентификации пользователя посредством никнейма в виртуальном пространстве. В исследовании никнеймы группируются по семантическим и структурным признакам. Автор приходит к выводу, что никнейм является новой ономастической категорией, требующий дальнейших психологических, социологических и лингвистических исследований.

Ключевые слова: самопрезентация, личное имя, никнейм, ник, ономастическая система языка, «Я-концепция», прозвище, личное имя.

Для цитирования: Кисель О.В., Бутов К.С. Способ реализации составляющих «Я-концепции» посредством никнейма / О.В. Кисель, К.С. Бутов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 74–82. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12550069>.

Введение. Виртуальный мир стремительно развивается и становится реальностью человека XXI века. Личность существует параллельно как офлайн, так и онлайн. Проблемы и вопросы, связанные с онлайн существованием, вызывают интерес как отечественных, так и зарубежных ученых из различных областей науки: психологии, социологии, лингвистики. Основными объектами исследований выступают: Интернет-коммуникация, самопрезентация, самоидентификация, виртуальная языковая личность, никнейм.

Современные исследования, касающиеся Интернета, делятся на два направления. Представители первого [5, 6, 7, 10, 13, 21] описывают коммуникацию в виртуальном обществе с различных позиций: лингвистической, социологической, психологической. Объектом исследователей второго направления [1, 4, 11, 12, 16] является виртуальная личность как особый тип адресата и адресанта.

О.В. Кожевникова, Н.А. Кононенко, З.Н. Шавалеева в своем исследовании утверждают, что процессы самопрезентации следует рассматривать как комплексное явление. Описание закономерностей данного феномена приведет к более глубокому пониманию коммуникационных процессов, а также поможет в создании детального портрета современного Интернет пользователя [9].

А.С. Балкунова, Э.М. Рянская в статье «Место никнеймов в ономастике» определяют статус никнейма как нового ономастического феномена. Авторы описывают отличительные признаки ников в сопоставлении с кличками, прозвищами, псевдонимами [3].

Интересной представляется работа К.А. Алексеевой. В исследовании описаны особенности процесса самопрезентации и ее границы, которые могут быть размыты в реальном и виртуальном мире [1].

В статье «Самопрезентация в интернете как один из феноменов виртуальной реальности» Е.А. Махрина и А.А. Катунин рассматривают феномен самопрезентации с психологической точки зрения. Авторы приходят к выводу, что «Основная особенность виртуальной самопрезентации – это возможность создания одной или нескольких виртуальных (сетевых) идентичностей, порой кардинально отличных от реальной» [12, с. 193].

Интернет-имя – это довольно новая реалия, которая заслуживает тщательного описания, исследования и классификации. Наше исследование посвящено различным аспектам самоидентификации в Интернете, а также связи данного явления с «Я-концепцией». Основным инструментом данного процесса является никнейм.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании изучается типология используемых в общении никнеймов на Telegram каналах о здоровье, где зарегистрированных имен пользователей насчитывается около двух тысяч. Большинство из которых, по-видимому, никогда не использовались или использовались только один раз. Для анализа были выбраны только ники пользователей с более чем 10 сообщениями. Предполагается, что они действительно предназначены для интенсивного общения и, таким образом, для самопрезентации. Методы, использованные в исследовании это: систематизация материала, семантический и компонентный анализ.

Основная часть. Влияние Интернета на мировую культуру беспрецедентно. Из среды общения он превратился в среду обитания, где человек совершенно по-новому строит свою «Я-концепцию», представление и отношение к миру как к способу взаимодействия с другими людьми. Реальность все меньше и меньше изображается и имитируется, но все больше и больше выстраивается на основании требований пользователей. Уникальная особенность идентификации в сети заключается в том, что она зависит от предпочтений виртуальной личности. Пользователи могут контролировать информацию о себе, оперировать своей идентичностью, создавать и поддерживать свой образ, который будет демонстрироваться другим членам виртуального общества. «В виртуальном пространстве важнейшей функцией является коммуникативная и, прежде всего, такая ее разновидность, как контактоустанавливающая. Прагматизм предполагает наличие коммуникативных потребностей, к которым относят: формирование собственной идентичности, желание произвести впечатление, реализовать свои творческие возможности, сыграть роль и т.д. Из всех коммуникативных потребностей чаще выделяют намерение автора виртуального имени произвести впечатление на коммуникантов» [14, с. 75]. Самопрезентация – это наиболее заметный и активный способ участия личности в социальной жизни. Ее можно определить как попытки человека передать окружающим информацию о себе [8].

Теория самопрезентации предусматривает реализацию различных составляющих «Я-концепции» в процессе самоидентификации. Виртуальная среда является плодотворной почвой для различного рода манипуляций как самого процесса самопрезентации, так и средств ее выражения. Нематериальность онлайн-взаимодействия означает, что некоторые перманентные аспекты идентичности в офлайн среде (например, пол, возраст, раса) в Интернете становятся легко изменяемыми.

Самопрезентация – это процесс управления впечатлениями других людей. Именно данный процесс несет ключевое значение при создании коммуникации. Чтобы создать положительный образ люди выборочно предоставляют информацию о себе и тщательно корректируют ее. Интернет-средства предоставляют новые возможности для самопрезентации. В Интернете пользователи позиционируют себя с помощью различных способов коммуникации, начиная с использования обычного текста для сообщения личной информации, заканчивая обменом большим количеством изображений.

Самопрезентация в Интернете начинается с процесса самоописания. Оно может быть, как описанием реального «Я», так и присвоением себе не существующих характеристик. В этом случае можно считать, что при создании Интернет – имени, пользователь руководствуется таким мотивом как оригинальность.

Хотя люди строго придерживаются своих ников, иногда они изменяют или меняют их на время, чтобы «просто поиграть» или «пошутить». Это более или менее похоже на участие в карнавале и последующее возвращение к нормальной жизни. Все интернет-взаимодействия напоминают карнавал, если кто-то на время меняет имя пользователя, а потом возвращается к «постоянному» (или, по крайней мере, «более стабильному») нику, это не значит, что в остальное время нет игры с идентичностью, а личность, стоящая за ником, и реальное «Я» совпадают. По мнению В. Нестерова и Е. Нестеровой виртуальное пространство предоставляет уникальные возможности, которых нет в реальности, а чаты и форумы – это не что иное, как карнавал – реальная жизнь, но на другой лад [15]. Интернет-среда уже была описана разными авторами как «место, где сбываются желания», где «идеальное Я» появляется на свет, поэтому Интернет воспринимается как место для экспериментов и импровизации, а также как показатель креативности пользователя [18, 21].

Х. Бехар-Израели в своем исследовании подчеркивает важность интернет-прозвищ для пользователя как часть его виртуального «Я» [19]. Следует, однако, разграничивать особенности прозвищ в офлайн и онлайн среде. Характеристики и закономерности функционирования прозвищ при реальной коммуникации способны показать развитие конкретного общества. По мнению Х. Бехар-Израели, современный Интернет – это одновременно культура «языковой виртуозности» и «ненависти к языковым нормам». Это сильная культура, связанная с технологиями, которая развивается как «благодаря», так и «независимо» от предпочтений интернет-пользователя [20]. В офлайн среде участники коммуникации знают официальные имена друг друга, при общении и презентации себя в Интернете пользователь остается загадкой и может сохранять анонимность до тех пор, пока сам не захочет официально себя идентифицировать. Х. Бехар-Израели в своем исследовании выдвигает гипотезу о том, что интернет- прозвища могут пролить свет на виртуальное общество [20]. На наш взгляд, данное утверждение довольно спорно, так как данный тип общества и новый вид коммуникации существуют по другим законам, отличным от законов гражданского общества, и, следовательно, не могут быть описаны и встроены в обычную знакомую нам систему ценностей.

В нашем исследовании мы разграничиваем понятие никнейм и прозвище. Никнейм или интернет-имя новая ономастическая единица, существующая и функционирующая только в виртуальном пространстве. Прозвище – это антропонимическая категория, функционирующая наряду с официальным именованием человека и обладающая большим коннотативным потенциалом. «Таким образом, ключевым свойством прозвищ является то, что они являются результатом взаимодействия, тогда как Интернет-имена необходимы для взаимодействия. Никнеймы являются элементами первого впечатления и могут влиять на решение о начале взаимодействия» [8].

В работах исследователей нет четкой классификации никнеймов. Т.В. Аникина предлагает следующую структурную классификацию никнеймов:

- антропонимические;
- нарицательные
- ники смешанного типа [2].

В.С. Хорикова в своем исследовании «Когнитивный анализ никнеймов пользователей сети Интернет», предлагает классификацию схожую с классификацией Х. Бехар-Израели, в которую входят 7 групп никнеймов. Данная классификация основана семантическом анализе ников:

1. Ники, в которых пользователи используют свое реальное имя.
2. Ники, в которых пользователи указывают свои личные качества.
3. Ники, связанные с технологиями и данными.
4. Ники, связанные с флорой и фауной.
5. Ники, связанные с известными личностями.
6. Ники, несущие сексуальный и провокационный характер.
7. Звукоподражания, перифразы [17].

Х. Бехар-Израели акцентирует, что «наиболее значимой категорией является та, которая касается самого себя. Имена, связанные с другими фигурами, вымышленными или реальными, в которых люди указывают на идентификацию с этой фигурой, составили всего 6% от общего числа, а ники, связанные с сексом и провокацией, составили самую маленькую категорию – чуть менее 4%» [18].

Для нашего исследования актуальной является классификация никнеймов исследователя Т.В. Аникиной. Если исходить из различных составляющих «Я-концепции», а именно: когнитивной, оценочной и поведенческой, то можно соотнести данные группы с составляющими самопрезентации.

Группа **антропонимических** никнеймов соответствует первой составляющей самопрезентации – когнитивной. Никнеймы, относящиеся к данной группе, составляют 25% от общего количества эмпирического материала. Такие никнеймы как: *Ярик Ильин, Olga S. Ibragimova, Herbert Rauf* воспринимаются привычно. Пользователи, использующие подобные ники, не скрывают своей личности в виртуальном обществе, а в социальных сетях, как правило, имеют открытые аккаунты. С точки зрения морфологической составляющей данного вида никнеймов можно отметить отсутствие таких специальных символов, как, например: *_*; *#*, *%*, *\$*. Исключением будут лишь случаи, если в чате или на форуме есть пользователь с таким никнеймом. В этом случае следует применять дополнительные символы, но это связано лишь с правилами идентификации, но никак не с самоиминацией.

В группу антропонимических никнеймов были отнесены ники, в состав которых входят имена персонажей (из литературы или кино), имена исторических деятелей, дериваты личных онимов (уменьшительно-ласкательные формы). В данную категорию не входят названия материальных объектов, торговых марок, географических или астрономических объектов. Основное внимание уделяется интернет – именам, которые отражают акт самоидентификации или попытку человека отождествить себя с другим человеком. В эту же группу входят ники, содержащие описание личности, указание на этническую или политическую принадлежность, а также на профессию: *Я Русский, Stalevar1973, Studenten2von5Heute, Petrovich*. В нашем исследовании сказочные персонажи сгруппированы вместе с мифическими и религиозными понятиями. Это связано с тем, что они отражают общую, групповую картину мира или предопределены религиозным мировоззрением. Имена персонажей из литературы или кино – это

отражение вымышленных идей и точек зрения одного человека, которые являются дополнительными и не всегда отражают мировоззрение пользователя. В группу антропонимических никнеймов нами были отнесены онимы, номинирующие различных персонажей. Следует уточнить, что это имена положительных героев: *Штирлиц*, *van_helsing*. И так, антропонимические никнеймы представляют собой довольно большую группу. Необходимо отметить, что личные онимы в их классическом употреблении (имя, фамилия, отчество) используются в тех случаях, когда пользователь хочет идентифицировать себя без какой-либо анонимности.

Когнитивная составляющая «Я-концепции» связана с устойчивыми тенденциями в поведении пользователей. Антропонимические никнеймы демонстрируют тесную связь офлайн и виртуальной личности, поэтому правомерно будет утверждать, что именно данная группа ников является отражением когнитивной составляющей.

Группа **нарицательных** никнеймов является отражением оценочной составляющей «Я-концепции». Данная группа ников составляет 17% от общего числа анализируемых ономастических единиц. Люди, использующие нарицательные слова для создания ников, как правило, соотносят семантику апеллятива и значение никнейма. Мотивы, которыми руководствуется пользователь, включая в свой ник имя нарицательное, могут быть: стремление к анонимности, присвоение себе отличительных черт, придания значения того или иного явления или вещи в жизни пользователя. «Создавая никнеймы подобным образом, человек обретает возможность увидеть себя таким, каким он хочет сам и утвердиться в данном качестве. Семантика таких ников практически всегда хорошо «читаема» и понятна окружающим» [2, с. 129].

При систематизации собственной выборки интернет-имен, группа нарицательных никнеймов была разделена на такие группы как:

- никнеймы, относящиеся к играм, названиям автомобилей и ники, связанные с интернет-технологиями: *Craw test&*, *Ужелезный кулак*, *ShadowWarrior*;
- анаграммы и игра слов, если они легко узнаваемы: *=laptop machines= (Apple Macintosh)*, *mOOn starer (astronomer)*;
- название брендов, торговых марок: *Rafaello*, *Фрутоняня*, *SuperMario®*;
- никнеймы, в состав которых входят название или обозначения химических элементов: *CuO*, *o2*, *Ketamine*;
- ники относящиеся к предметам или действиям из повседневной жизни: *mirror_*, *Makeover*;
- никнеймы, составными членами которых являются название географических объектов: *be lake4me*, *<Geo, grapher>*, *summer_rain*.

Оценочная составляющая «Я-концепции» не постоянна, она может меняться в зависимости от ситуации общения или же от личных предпочтений пользователя, которые отражаются в никнеймах. Границы нарицательных ников открыты. В данном виде виртуальных онимов ярко проявляется не столько прагматическая, сколько коннотативная составляющая. Именно коннотация связывает данную группу с оценочной составляющей «Я-концепции».

Поведенческая составляющая «Я-концепции» может быть соотнесена с группой никнеймов **смешанного** типа. Данный тип ников двусоставные: собственное имя и имя нарицательное. «Оба элемента имеют одинаковое значение: антропонимический элемент (одно из подлинных имён человека) является главным индивидуализатором, а нарицательный элемент характеризует его по каким-либо внешним или деятельностным признакам» [2, с. 128]. К данной категории нами были отнесены никнеймы, в состав которых входят нарицательные слова с психологическими или физиологическими понятиями:

Майя_instinkt, Mary IQ120#, foRmidaBle Max. Интересен тот факт, что почти 46 % собранных нами никнеймов содержат в своем составе нарицательные слова, связанные с человеком (эмоции, состояния, характеристики) или с именем, чертой или характеристикой человекоподобного существа (божества, мифологического героя или сказочного персонажа). Если в никнейме присутствуют характеристики личности, то это может указывать на то, что, с одной стороны, пользователь хочет привлечь внимание именно к данной черте характера или же внешности. С другой стороны, если идентификация подобным ником происходит в тематическом чате, то дополнительные именованья могут быть связаны именно с отношением к теме чата. При создании собственной картотеки никнеймов мы столкнулись с тем, что некоторые из них можно отнести сразу к нескольким категориям. Например, *Vera_23_Q* может быть как личным именем, так и апеллятивом. Интересным наблюдением в отношении выборки является то, что схожие или аналогичные ники довольно часто регистрируются разными методами, чаще всего с использованием одинаковых кириллических и латинских букв, цифр или знаков препинания. Кроме того, интернет-имя – это способ презентации себя перед другими пользователями, но при этом не обязательно, чтобы оно вызывало у каждого адресата абсолютно одинаковые ассоциации. Зачастую, коннотации, которые создатель ника вкладывает в него, не соответствуют ассоциациям других членов виртуального сообщества. Например, *Надежда* может восприниматься и как женское имя, и как существительное с положительными коннотациями. В данном случае, для более четкого самоопределения пользователю необходимо применить компоненты для уточнения статуса никнейма, например, *Надежда_из_Москвы* или же *Надежда_на_Чудо*.

Из собранного материала нами были выделены ники, состоящие из случайного набора букв или цифр: *S%){b}l©, 455002, AbcDL*. Данная группа составляет 12% от общего количества анализируемых никнеймов. Данные ники действительно интересны, но их анализ невозможен без дополнительной информации от создателей.

Заключение. Никнеймы в Интернете являются важнейшим инструментом самопрезентации. Это связано с тем, что, с одной стороны, они первое, что привлекает внимание, а с другой – возможности самопрезентации очень ограничены из-за специфики глобальной сети. Для многих пользователей их интернет-имена имеют большое значение, поэтому они придумывают их специально. В одних случаях они призваны вызывать определенные ассоциации, в других – это просто игра. В интернет-взаимодействии никнеймы – это основной способ не просто рассказать о себе, но и намекнуть окружающим, каким вы хотите, чтобы они вас видели. Это происходит потому, что другие не могут получить никакой информации, кроме той, которую пользователь сам им предоставляет.

Разнообразие никнеймов дает богатый научный материал для психологических, социологических, антропологических и лингвистических исследований. То, как имена и прозвища используются в реальном мире, может выявить некоторые характеристики и определить тенденции развития того или иного общества, а интернет-имена могут пролить свет на некоторые тенденции и явления, характерные для виртуального пространства.

Таким образом, полное отсутствие телесности и материальности в Интернете позволяет пользователю создать образ, на основе своих предпочтений. Вступая в виртуальное общество, человек получает полную свободу самоидентификации в том виде, в котором он сам определяет, поэтому в виртуальном пространстве коммуникация проходит не между реальными людьми, а между придуманными виртуальными личностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева К.А. Самопрезентация в киберпространстве: границы реального и выдуманного / К.А. Алексеева // Гуманитарий Юга России. – 2019. – Т. 8, № 2. – С. 175–186. – DOI 10.23683/2227-8656.2019.2.13.
2. Аникина Т.В. Структурная классификация никнеймов (на примере англо-, русско- и франкоязычных чатов) / Т.В. Аникина // Ономастика и общество: язык и культура: материалы Первой Всероссийской научной конференции, Тамбов, 14–15 октября 2010 года / отв. ред. А.С. Щербак. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 127–131.
3. Балкунова А.С. Место никнеймов в ономастике / А.С. Балкунова, Э.М. Рянская // Вестник Нижневартковского государственного гуманитарного университета. – 2010. – № 3. – С. 17–22.
4. Бутова А.В. Самопрезентация субъекта в масс-медийном дискурсе / А.В. Бутова // Современные проблемы и перспективы развития науки, техники и образования. Материалы I Национальной научно-практической конференции. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2020. – С. 1134–1136.
5. Галичкина Е.Н. Концептуализация "приватного" и "публичного" в сетевом дискурсе / Е.Н. Галичкина // Язык в межкультурном пространстве XXI века: взгляды и научные исследования, перспективы развития: Материалы Международной научно-практической конференции, Астрахань, 1–31 января 2021 года / Сост. Е.Н. Горбачева, Е.М. Торбик. – Том Выпуск 1. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом "Астраханский университет", 2021. – С. 169–176. – EDN ZEDCDN.
6. Гудкова В.С. Реальная и виртуальная идентичность молодежи / В.С. Гудкова, А.С. Жага, Е.А. Меркулова // Студенческая наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 29 декабря 2023 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 106–112.
7. Дворянkin О.А. Кто находится по ту сторону социальной сети в Интернете / О.А. Дворянkin // Национальная Ассоциация Ученых. – 2023. – № 89-2. – С. 49–56.
8. Кисель, О. В. Место Интернет-имени в антропонимической системе языка / О. В. Кисель // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 20-29.
9. Кожевникова О.В. Особенности самопрезентации и личностные свойства участников интернет-коммуникации / О.В. Кожевникова, Н.А. Кононенко, З.Н. Шавалеева // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2011. – № 2. – С. 149–161.
10. Лысак И.В. Формирование персональной идентичности в условиях сетевой культуры / И.В. Лысак, Л.Ф. Косенчук. – Москва: ООО "Издательство "Спутник+", 2016. – 147 с. – ISBN 978-5-9973-3909-8.
11. Махортов К.А. Самопрезентация в цифровой сфере / К.А. Махортов, Е.А. Васенкова // Национальные экономические системы в контексте трансформации глобального экономического пространства: Сборник научных трудов / Под общей редакцией З.О. Адамановой. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2023. – С. 399–401.
12. Махрина Е.А. Самопрезентация в Интернете как один из феноменов виртуальной реальности / Е.А. Махрина, А.А. Катунин // Modern Science. – 2022. – № 5-4. – С. 189–194.
13. Палкова А.В. Сетевая идентичность: психолингвистические аспекты / А.В. Палкова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. – 2022. – № 2 (73). – С. 108–115. – DOI 10.26456/vtfilol/2022.2.108.
14. Рянская Э.М. Сетевое имя (никнейм) как языковой знак / Э.М. Рянская, А.С. Балкунова // Вестник НВГУ. – 2011. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-imyа-nikneym-kak-yazykovoy-znak> (дата обращения: 08.04.2024).
15. Нестеров В. Карнавальная составляющая как один из факторов коммуникативного феномена чатов / В. Нестеров, Е. Нестерова. – 1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://flogiston.ru/articles/netpsy/nesterov/com/1> (дата обращения: 27.03.2024).
16. Сергеев Д.И. Цифровая личность: трансформация или удостоверение / Д.И. Сергеев, А.Л. Прочко, В.И. Тищенко // Системные исследования: Методологические проблемы. Том XIII, выпуск IX. – Москва: Поли Принт Сервис; Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление», 2020. – С. 117–150. – DOI 10.14357/SRMP201920203906.
17. Хорикова В.С. Когнитивный анализ никнеймов пользователей сети Интернет / В.С. Хорикова // Вопросы когнитивной лингвистики. – Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – № 3. – С. 64–68.
18. Reyhan Yusif Habibli The Role of the Proper Names on the Internet-Communication / Yusif Habibli Reyhan // Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol 7, Issue 4. – pp. 906–908.
19. Bechar-Israeli H. Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat / H. Bechar-Israeli // Journal of

Computer-Mediated Communication, 1995. – № 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x>

20. Bechar-Israeli H. From "Bonehead" to "cLoNehEAd": Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat / H. Bechar-Israeli // Journal of Computer-Mediated Communication. – 1995. – № 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x>

21. Labinaz P. Speech acts and the dissemination of knowledge in social networks / P. Labinaz, M. Sbisà // Approaches to Internet Pragmatics: Theory and practice. Edited by Chaoqun Xie, Francisco Yus and Hartmut Haberland, 2021. – pp. 146–172.

REFERENCES

1. Alekseeva, K.A. (2019) Samoprezentacija v kiberprostranstve: granicy real'nogo i vydumannogo [Self-representation in cyberspace: the boundaries of the real and fictitious]. Gumanitarij Juga Rossii, vol. 8, 2, 175–186 <https://doi.org/10.23683/2227-8656.2019.2.13> (In Russian)

2. Anikina, T.V. (2010) Strukturnaja klassifikacija niknejmov (na primere anglo-, rusko- i frankojazychnyh chatov) [Structural classification of nicknames (on the example of English-, Russian- and French-language chat rooms)]. Onomastika i obshhestvo: jazyk i kul'tura: materialy Pervoj Vserossijskoj nauchnoj konferencii Tambov, October 14–15, 2010] (127–131). Tambov: Izdatel'skij dom TGU im. G.R. Derzhavina. (In Russian)

3. Balkunova, A.S. (2010) Mesto niknejmov v onomastike [Place of nicknames in onomastics]. Vestnik Nizhneartovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, 3, 17–22. (In Russian)

4. Butova, A.V. (2020) Samoprezentacija sub'ekta v mass-medijnom diskurse [Self-representation of the subject in mass-media discourse]. Sovremennye problemy i perspektivy razvitija nauki, tehniki i obrazovanija. Materialy I Nacional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii. Magnitogorsk: Izd-vo Magnitogorsk. gos. tehn. un-ta im. G.I. Nosova. (1134–1136). (In Russian)

5. Galichkina, E.N. (2021) Konceptualizacija "privatnogo" i "publichnogo" v setevom diskurse [Conceptualization of "private" and "public" in the network discourse]. Jazyk v mezhkul'turnom prostranstve XXI veka: vzglyady i nauchnye issledovanija, perspektivy razvitija: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Astrahan', 1–31 janvarja 2021 goda. Astrahan': (169–176) (In Russian)

6. Gudkova, V.S. (2023) Real'naja i virtual'naja identichnost' molodezhi [Real and virtual identity of youth]. Studencheskaja nauka: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii: sbornik statej XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Penza, 29 dekabnja 2023 goda. Penza: (106–112). (In Russian)

7. Dvorjankin, O.A. (2023) Kto nahoditsja po tu storonu social'noj seti v Internete [] Nacional'naja Associacija Uchenyh, 89-2, 49–56. (In Russian)

8. Kisel', O. V. (2021) Mesto Internet-imeni v antroponimicheskoj sisteme jazyka [The Place of the Internet Name in the Anthroponymic System of the Language (Comparative Analysis)]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika. 11(4), 20–29 (In Russian)

9. Kozhevnikova, O.V. (2011) Osobennosti samoprezentacii i lichnostnye svojstva uchastnikov internet-kommunikacii [Who is on the other side of the social network on the Internet]. Filosofskie problemy informacionnyh tehnologij i kiberprostranstva, 2, 149–161. (In Russian)

10. Lysak, I.V. (2016) Formirovanie personal'noj identichnosti v uslovijah setevoj kul'tury [Formation of personal identity in the conditions of network culture]. Moskva: OOO "Izdatel'stvo "Sputnik+". (In Russian)

11. Mahortov, K.A. (2023) Samoprezentacija v cifrovoj sfere [Self-presentation in the digital sphere] (399–401). Nacional'nye jekonomicheskie sistemy v kontekste transformacii global'nogo jekonomicheskogo prostranstva: Cbornik nauchnyh trudov. Simferopol': Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Izdatel'stvo Tipografija «Arial». (In Russian)

12. Mahrina, E.A. (2022) Samoprezentacija v Internete kak odin iz fenomenov virtual'noj real'nosti [Self-presentation in the Internet as one of the phenomena of virtual reality]. Modern Science, 5-4, 189–194. (In Russian)

13. Palkova, A.V. (2022) Setevaja identichnost': psiholingvisticheskie aspekty [Network identity: psycholinguistic aspects] Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologija. 2 (73), 108–115. <https://doi.org/10.26456/vtfilol/2022.2.108>. (In Russian)

14. Rjanskaja, Je.M. (2011) Setevoe imja (niknejm) kak jazykovoj znak [Network name (nickname) as a linguistic sign] Vestnik NVGU, 4 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-imya-niknejm-kak-yazykovoy-znak> (data obrashhenija: 08.04.2024). (In Russian)

15. Nesterov, V., Nesterova, E. (1999) Karnaval'naja sostavljajushhaja kak odin iz faktorov kommunikativnogo fenomena chatov [Carnival component as one of the factors of the communicative phenomenon of chats] [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: <http://flogiston.ru/articles/netpsy/nesterov/com/1> (data obrashhenija: 27.03.2024). (In Russian)

16. Sergeev, D.I., Prochko, A.L., Tishhenko, V.I. (2020) Cifrovaja lichnost': transformacija ili udostoverenie [Digital personality: transformation or identification]. Sistemnye issledovanija: Metodologicheskie problemy. Moskva: Poli Print Servis; Federal'nyj issledovatel'skij centr «Informatika i upravlenie». (In Russian)
17. Horikova, V.S. (2010) Kognitivnyj analiz niknejmov pol'zovatelej seti Internet [] Voprosy kognitivnoj lingvistiki, 3, 64–68. (In Russian)
18. Reyhan, Yusuf Habibli (2020) The Role of the Proper Names on the Internet-Communication. Journal of Critical Reviews. – – Vol 7 (4), 906–908. (In English)
19. Bechar-Israeli, H. (1995) Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x> (In English)
20. Bechar-Israeli, H. (1995) From "Bonehead" to "cLoNehEAd": Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x> (In English)
21. Labinaz, P. (2021) Speech acts and the dissemination of knowledge in social networks. Approaches to Internet Pragmatics: Theory and practice. Edited by Chaoqun Xie, Francisco Yus and Hartmut Haberland. (In English)

Поступила в редакцию 10.04.2024 г.

SELF-CONCEPT: WAY TO IMPLEMENT COMPONENTS THROUGH NICKNAME

O.V. Kisel, K.S. Butov

The modern anthroponymic system undergoes profound changes related to the realities of the 21st century. The Internet is an inexhaustible source of such a new category of onyms as nicknames. A nickname is defined as a form of user identification in the virtual space. The following methods have been applied in the research: systematization of material, semantic analysis, and componential analysis. The empirical corpus is constituted by 200 Internet names. The relevance of the study is accounted for by the fact that a nickname is a fairly new onomastic unit. It is a means of self-presentation in a virtual society. The study objective is to determine the way the self-concept components are expressed in the process of user identification by means of a nickname in the virtual space. In the study the nicknames are grouped according to their semantic characteristics. The authors come to the conclusion that a nickname is a new onomastic category that requires further psychological, sociological and linguistic research.

Key words: self-presentation, personal name, nickname, onomastic system of language, self-concept.

Кисель Олеся Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
Российская Федерация, г. Магнитогорск
Доцент кафедры иностранных языков по техническим направлениям.
ORCID 0000-0001-8503-9948
E-mail: olesja-kisel@rambler.ru

Бутов Кирилл Сергеевич.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.
Российская Федерация, г. Магнитогорск.
Студент.
ORCID 0009-0009-2205-7773.
E-mail: kirillb.04@mail.ru

Kisel Olesya Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Russian Federation, Magnitogorsk.

Associate Professor of Foreign Languages in
Engineering Department.

ORCID 0000-0001-8503-9948

E-mail: olesja-kisel@rambler.ru

Butov Kirill Sergeevich.

Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Russian Federation, Magnitogorsk.

Student.

ORCID 0009-0009-2205-7773.

E-mail: kirillb.04@mail.ru